

Yoshlar turizmi marketingini rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyati (xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida)

Husenova Madina Farxodovna

*Buxoro davlat universiteti, Turizm(faoliyat yo'nalishlari bo'yicha) yo'nalishi,
2 – bosqich magistranti
husenova.bsu@gmail.com
+99897 281 84 18*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar turizmi marketingini rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyati o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganilgan va turizm marketingini rivojlantirishda innovatsiyalarni mamlakatimizda tadbiq etish hamda istiqbolli yo'nalishlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, turizm marketing sohasida innovatsiyalardan foydalanish nafaqat turistlar sonining oshishiga balki, ularga qulay sharoitlar yaratib berilishi hamda xizmatlar sifatini oshirish strategiyalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: yoshlar turizmi marketingi, turizm marketingi innovatsiyalari, yoshlar turizmining o'ziga xos xususiyatlari, VR/AR voqelik, innovatsion texnologiyalar

Значение инноваций в развитии маркетинга молодежного туризма (на основе опыта зарубежных стран)

Хусенова Мадина Фарходовна

*Бухарский государственный университет, факультет туризма (по направлениям деятельности), магистрант 2 курс
husenova.bsu@gmail.com
+99897 281 84 18*

Аннотация: В данной статье рассматривается значение инноваций в развитии маркетинга молодежного туризма. В процессе исследования был изучен опыт зарубежных стран и разработаны инновации в развитии туристического маркетинга в нашей стране и перспективные направления. Также использование инноваций в сфере туристического маркетинга подразумевает не только увеличение количества туристов, но и создание для них благоприятных условий и разработку стратегий повышения качества услуг.

Ключевые слова: маркетинг молодежного туризма, инновации туристического маркетинга, уникальные особенности молодежного туризма, VR/AR реальность, инновационные технологии.

The importance of innovation in the development of youth tourism marketing (based on the experience of foreign countries)

Husenova Madina Farkhodovna

*Bukhara State University, Department of Tourism (by fields of activity),
2nd stage graduate student
husenova.bsu@gmail.com
+99897 281 84 18*

Abstract: This article examines the importance of innovation in the development of youth tourism marketing. In the process of research, the experience of foreign countries was studied and the implementation of innovations in the development of tourism marketing in our country and promising directions were developed. Also, the use of innovations in the field of tourism marketing implies not only the increase in the number of tourists, but also the creation of favorable conditions for them and the development of strategies for improving the quality of services.

Key words: youth tourism marketing, tourism marketing innovations, unique features of youth tourism, VR/AR reality, innovative technologies

Turizm iqtisodiy faoliyat sifatida jamiyatga ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday o'zgarishlar kichikroq yoki kattaroq miqyosda namoyon bo'lib, bir nechta sohalarni qamrab oladi. Masalan: mintaqaviy rivojlanish, ish bilan bandlik, ta'lim, atrof-muhit, iste'mol, xavfsizlik, yangi texnologiyalar, transport, moliya hamda soliq tizimlarini, madaniyat va boshqa sohalar. Aksariyat davlatlar o'zlarining iqtisodiy rivojlanishida turizmga tayanadilar hamda aynan shu sohaga sarmoya kiritib, uni rivojlanishning asosiy sektori deb hisoblashadi.

Yoshlar turizm marketingi- turizm marketingining bir bo'lagi hisoblanib, asosiy segmenti 18-30 yoshdagi turistlarni o'ziga jalb qilish, bozorini tahlil qilish, ularning xoishlariga mos turistik xizmatlar va sayohat rejalarini yaratish uchun amalga oshiriladigan strategiyalar to'plami.

Yoshlar turizmi marketingi ko'pincha yosh sayohatchilarning afzalliklari va xatti-harakatlariga moslashtirilgan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Quyida bir nechta yoshlarni sayohat qilishga undovchi asosiy xususiyatlarni keltirishimiz mumkin:

1-diagramma. Yosh sayyohlarni sayohat qilishga undovchi asosiy xususiyatlar¹

¹ Muallif ishlanmasi

1. Ijtimoiy media marketingi: Yoshlar turizmi marketingi yosh auditoriyaga erishish uchun raqamli platformalar va ijtimoiy media kanallariga tayanadi. Bunga Instagram, Facebook va TikTok kabi platformalarda maqsadli reklama, shuningdek, sayohat vloglari, ta'sir qiluvchi sheriklik va foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent kampaniyalari kabi qiziqarli kontent yaratish kiradi.

2. Real va shaxsiy tajriba: Yosh sayohatchilar haqiqiylik va shaxsiy tajribani qadrlashadi. Marketing harakatlari ko'pincha haqiqiy, mahalliy tajribalarni namoyish etishga va sayohatchilarga sayohatlarini o'z qiziqishlari va afzalliklariga moslashtirishga imkon beradigan moslashtirilgan variantlarni taqdim etishga qaratilgan. Bundan tashqari, yosh sayohatchilar sayohat qarorlarini qabul qilishda ko'pincha tengdoshlarining tavsiyalari va ijtimoiy dalillarga tayanadilar.

3. Sarguzasht va ekstremal faoliyat: Yoshlar turizmi marketingi yosh sayohatchilarning sarguzasht ruhini jalb qiladigan sarguzashtli va tajribali faoliyatni ta'kidlaydi. Bunga piyoda sayr qilish, yovvoyi tabiat manzarasidan bahramand bo'lish, safari kabi ochiq havoda sarguzashtlar, shuningdek, mahalliy aholi yashash tarzini o'rganish kabi madaniy tajribalar kiradi.

4. Hamyonbop turistik mahsulotlar: Qulay narx yosh sayohatchilar uchun muhim omildir, shuning uchun yoshlar turizmi marketingi ko'pincha yotoqxonalar, byudjet aviakompaniyalari va chegirmali diqqatga sazovor joylar kabi arzon variantlarni targ'ib qiladi. Yosh mijozlarni jalb qilish uchun maxsus takliflar, chegirmalar va sodiqlik dasturlari ham keng tarqalgan.

5. Ijtimoiy va ekologik mas'uliyat: Ko'pgina yosh sayohatchilar ijtimoiy va ekologik jihatdan ongli bo'lib, o'zlarining qadriyatlariga mos keladigan yo'nalishlar va sayyohlik kompaniyalarini qidiradilar. Yoshlar turizmi marketingi ko'pincha barqarorlik, mas'uliyatli turizm amaliyotlari va ushbu demografik holatni jalb qilish uchun jamoatchilikni jalb qilish tashabbuslariga urg'u beradi.

6. Mobil optimallashtirish: Yosh sayohatchilar sayohatni rejalashtirish va bron qilish uchun mobil qurilmalarga ishonishlarini hisobga olgan holda, yoshlar turizmi marketingi kampaniyalari ko'pincha mobil platformalar uchun optimallashtiriladi, mobil qurilmalarga mos veb-saytlar, ilovalar va uzluksiz bron qilish tajribasi.

7. Hamkorlik va Hamjihatlik: Yoshlar turizmi marketingi sa'y-harakatlari yosh sayohatchilar o'rtasida hamjamiyat tuyg'usini shakllantirish va faollikni rivojlantirishga qaratilgan. Bu sayohatchilar ulanishi, maslahatlar almashishi va tajriba almashishi mumkin bo'lgan onlayn forumlar, ijtimoiy media guruhlar va tadbirlarni yaratishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bugungi kunda ko'plab mintaqalarda kuchli raqobat, iqtisodiy va siyosiy beqarorliklar tufayli turistik tashkilotlar doimiy turizmni saqlab qolish uchun tez o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashishni talab qiladi. Doimiy o'sib

borayotgan ehtiyojlar va turistlarning talablari, shuningdek, turistik bozorning to'yinganligi bois turizm tashkilotlari doimiy ravishda yangi turdagi turistik mahsulotlarni izlash hamda yangi yo'nalishlarni ochish kerakligini o'z oldiga maqsad qilib qo'yishi kerak.² Bunday holatda turistik korxonalar innovatsion yondashishni afzal ko'rishadi.

Innovatsion texnologiyalar va biznes modellari mehmondo'stlik va turizm sohalarida tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Bunday yangiliklarga misol sifatida telefon-kalit kartalari, mobil o'z-o'zini ro'yxatdan o'tkazish, mobil bron qilish, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish uchun kiosklar, qabulxonadagi media panellar, elektron bagaj teglari, "o'z qurilmangizni olib keling" , shaxsiy kontent platformalari, smartfonga chiqish talonlari, mehmonxona xizmatlarini optimallashtirish tizimlari, mehmon qurilmasi ulanish vositalari, mehmonxonalar bilan o'zaro bog'langan Internet protokoli orqali ovozli telefonlar ekotizimi, mehmonlarni aniqlash uchun taqiladigan qurilmalar, planshet menyulari va stolni bron qilish tizimlari misol bo'la oladi. Bu innovatsiyalar biznesni boshqarish texnologiyalaridan tortib (masalan, mobil texnologiyalar/bulut hisoblash, avtomatlashtirish va ilg'or robototexnika, blok zanjiri, ma'lumotlar tahlili, bulutli hisoblash), innovatsion turizm mahsulotlari, xizmatlari va tajribalarini ishlab chiqaradigan texnologiyalarga (masalan, virtual/kengaytirilgan voqelik, narsalar interneti) hamda bozorlarga yordam beradigan, tushunadigan va bog'lovchi texnologiyalarga (masalan, ma'lumotlar analitika, bulutli hisoblash va sun'iy intellekt) ajratiladi.³

COVID-19 pandemiyasi natijasida, shuningdek, boshqa dolzarb muammolar tufayli eng kreativ sayohat va turizm innovatsiyalari paydo bo'ldi. Masalan: masofadan boshqariladigan gidlar bilan virtual sayohat, mehmonxona taqdim etadigan bepul ilova orqali kontaktsiz qo'shilish, sayohat paytida barqaror tanlov qilish uchun ilova, keksalar va qariyalar uyi bemorlariga dunyoning istalgan bir nuqtasiga bir marta tashrif buyurishni xohlagan yoki tashrif buyurgan mamlakatini yana bir marta ko'rish imkonini beruvchi VR texnologiyasi. Bundan tashqari, turizm sohasidagi innovatsiyalar ham iqtisodiy ham ijtimoiy ahamiyatga ega. Iqtisodiy jihatdan, individual turizm tashkilotlari uchun innovatsiyalar mehnat sharoitlarini yaxshilash (tashkiliy innovatsiyalar), intellektual va moddiy resurslar imkoniyatlaridan to'liq foydalanish (texnologik innovatsiyalar), tijorat salohiyatini amalga oshirish (mahsulot innovatsiyasi) hissasini qo'shadi. Ijtimoiy jihatdan,

² Sandybayev A., Strategic Innovation in Tourism. A Conceptual and Review Approach, International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH) Volume 2, Issue 4, 2016, p.7;

³Bilgihan, A. and Nejad, M., "Innovation in hospitality and tourism industries", Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 6 No. 3, 2015. <https://doi.org/10.1108/JHTT-08-2015-0033>

turizm sohasida innovatsiyalar mavsumiylik omilini bartaraf etish, turizmni barqaror rivojlantirish, aholi bandligini yaxshilash imkonini yaratadi.²

Bozorning boshqa segmentlaridan ko'ra ko'proq yoshlar va talabalar sayohatchilari innovatsiyalar bilan etakchilik qilmoqdalar, sababi ular sayohat maqsadlarining ta'siri uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar hamda yangilikga intiluvchan hisoblanishadi. Yoshlar har doim o'zgarishlar va innovatsiyalarning yetakchi tomonida bo'lishadi va sayohat sanoati ham bundan mustasno emas. Butunjahon turizm tashkiloti yoshlar orasida global turizmni tiklash va yaxshilash uchun quyidagi 5 ta bosqichni yaxshilashni nazarda tutgan:⁴

№	Global turizmni yoshlar orasida yaxshilashni nazarda tutgan bosqichlar	Qo'llanilish sohasi
1	Hamkorlikni rivojlantirish	yosh sayohatchilar va tadbirkorlar yoqtiradigan mahsulot taklifini kuchaytirishga yordam beradigan tashkilotlar bilan milliy va mahalliy darajada hamkorlikni rivojlantirish, masalan, startap markazlari, biznes-mentorlik tashkilotlari, kovorking maydonlari, ko'ngillilar tashkilotlari, ijodiy industriyalar va sport uyushmalari.
2.	Ma'lumot va tadqiqot	yosh sayohatchilarga tashrif buyuradigan mamlakat haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lish imkoni hamda yosh sayohatchilarning mahalliy aholi an'alariga qiziqishini tadqiq qilish (mahalliy musiqa, bayramlar, mashhur insonlar, mahalliy taomlar)
3	Marketing va turistik branding	yoshlarni jalb qilishga qaratilgan marketing uyushmalarini tashkil etish, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish orqali mahalliy aholi yashash tarzini uyg'unlashtirish, sayohat davomida narx siyosatining aniq va shaffofligini ta'minlash, sayohat davomidagi tajribalarini bo'lishish imkonini beruvchi onlayn platformalar yaratishni qamrab oladi.
4	Innovatsiyalar va mahsulot rivojini qo'llab - quvvatlash	turistik xizmatlardan mobil ilovalar orqali foydalanishni ta'minlash, ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish, yosh sayohatchilarni rag'batlantirish, yoshlarni atrof - muhitni himoya qilishga qaratilgan tadbirlarga qatnashishga

⁴ World Tourism Organization, "A Youth-led Recovery of Global Tourism – Priorities and Recommendations", book

		undashni o'z ichiga oladi.
5	Turizmni yoshlarning ta'lim va malakasini oshirish vositasi sifatida rivojlantirish	ta'lim va sayohat dasturlarini integratsiyalash, tabiat resurslari va biologik xilma - xillikni asrashga undash, maktab o'quvchilari almashuv dasturlarini rivojlantirish.

1-jadval. BTT yoshlar orasida global turizmni tiklash bosqichlari

Yoshlar turizmi marketingini rivojlantirish uchun xorijiy mamlakatlarda bir qator innovatsion yondashuvlar va strategiyalar mavjud. Ularning ba'zilari quyidagilardir:

1. Ijtimoiy media va Influencer Marketing: Yoshlar uchun ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, TikTok, Facebook) orqali reklama berish. Foydalanuvchilarga yoqimli va qiziqarli kontent, challenge va tanlovlar orqali ko'proq jalb qilish. Dubay (BAA) va Iordaniya kabi mamlakatlar yosh sayyohlarni brend ambassadorlarni ya'ni influencerlarni jalb qilish orqali, hashamatli video kontentlar va #MyDubai heshtegi yordamida mamlakatning turistik salohiyatini namoyish etishadi.

2. Maxsus Paketlar va sadoqatlik dasturlari: Yoshlar uchun moslashtirilgan sayohat paketlari, chegirmalar va aksiyalarni ishlab chiqish. Masalan, Qatar Airways va Emirates yoshlar yotoqxonalarini yoki arzon mehmonxonalar bilan hamkorlik qilgan holda, yosh sayohatchilarga qulay taklif beradi. Natijada, mintaqaga ko'proq yosh sayohatchilarni jalb qiladi.

3. Madaniyat va Tajriba Turizmi: Yoshlarning qiziqishlariga mos keladigan madaniy va ta'limiy dasturlarni yaratish. Mahalliy urf-odatlar, ekstremal tajribalar, sarguzashtlar orqali yoshlarni jalb qilish. Misol qilib, Peru yosh sayohatchilarni Machu-Pikchuga kuzatish va an'anaviy mahalliy jamoalarni o'rganish, madaniy turizmni sarguzasht bilan uyg'unlashtirish kabi ajoyib tajribaga ega bo'lishga qaratilgan.

4. Onlayn Platformalar va Ilovalar: Yoshlar uchun qulay onlayn sayohat platformalari yoki mobil ilovalar ishlab chiqish. Bu platformalarda sayohat qilish uchun kerakli axborot va xizmatlar taqdim etilishi mumkin. Masalan, Kanadaning Toronto va Vankuver shaharlarida mobil ilova va raqamli platformalar sayohatchilar qiziqishlaridan kelib chiqqan holda turistik mahsulotni taklif etadi.

5. Ekologik va barqaror turizm : Yoshlar o'rtasida ekologik va barqaror turizm g'oyalarini targ'ib qilish. Bu turizm modeli yoshlar orasida ommalashib bormoqda. Misol qilib, Ekvador kabi davlatlar biologik xilma-xillikni himoya qilishga, tabiatni muhofaza qilishga yo'naltirilgan sayohatga qiziqqan yoshlarga e'tibor qaratgan holda Galapagos orollari kabi yo'nalishlarni targ'ib qiladi.

6. Yoshlar uchun karnaval va Festivallarni o'tkazish: Yoshlar orasida sayohatga qiziqishni oshirish uchun turli tadbirlar, festival va seminarlar o'tkazish. Masalan, Braziliyada har yil olib boriladigan Rio karnavali butun dunyodan yoshlarni o'ziga jalb qiladi. Tadbir yosh sayohatchilarning sarguzasht ruhini o'ziga

jalb etadigan jonli madaniyat, musiqa va raqsga e'tibor qaratgan holda xalqaro miqyosda sotiladi.

7. Virtual voqelik: Virtual haqiqat (VR) texnologiyalaridan foydalanib, joylar va ekskursiyalarni taqdim etish, bu esa yoshlar o'rtasida qiziqishni oshirishi mumkin. Misol qilib, Chikago va Mayami virtual sayyohlik kampaniyalari 360 darajali sayohatlar va virtual haqiqatdan foydalanadilar, bu yosh sayohatchilarga bron qilishdan oldin yo'nalishlarni oldindan ko'rish imkonini beradi, hayajon uyg'otadi va noaniqlikni kamaytiradi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda yoshlar turizmi marketingini rivojlantirish uchun qo'llash mumkin bo'lgan innovatsion yondashuvlar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

2-diagramma. O'zbekistonda yoshlar turizmi marketingini rivojlantirish uchun qo'llash mumkin bo'lgan innovatsion yondashuvlar⁵

Xulosa qilib aytganda, innovatsion yondashuvlar nafaqat turizm sohasida, balki iqtisodiyotning istalgan sektorida muhim ahamiyatga ega. Bu kabi yondashuvlar nafaqat turistlar sonini oshirishga xizmat qiladi, balki iste'molchilar uchun qulay sharoitlar yaratish, turistik operatsiyalar sifatini oshirish va raqobatbardosh turizm bozorini yaratish imkonini beradi. Umuman olganda, turizm marketing sohasida innovatsiyalarni qo'llash yosh sayohatchilarni jalb qilish va turistik faoliyat taasurotlarini yaxshilashda foydalanishlari mumkin.

⁵ Muallif ishlanmasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Astanakulov O., Soxibova M. (2023). Turizm sohasi milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omili sifatida. Scientific Journal of "International Finance & Accounting" Issue 5, October 2023. ISSN: 2181-1016
2. Bilgihan, A. and Nejad, M., "Innovation in hospitality and tourism industries", Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 6 No. 3, 2015.
<https://doi.org/10.1108/JHTT-08-2015-0033>
3. World Tourism Organization, "A Youth-led Recovery of Global Tourism – Priorities and Recommendations", book , December 2022, ISBN: 978-92-844-2369-9
4. Sandybayev A., Strategic Innovation in Tourism. A Conceptual and Review Approach, International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH) Volume 2, Issue 4, 2016, p.7;
5. Jabborova, Zuhra. Turizmda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Innovatsion texnologiyalar 50.02 (2023): 145-149.
6. Tuxliyev, Nurislom. (2023) "Tourism development model in uzbekistan and its specific characteristics." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3: 73-78.
7. Sadulayevich, Qutlimurotov Fayzullo. "Turizmda innovatsiyalarning o'rni va ularning turizm faoliyatiga ta'siri." World scientific research journal 24.1 (2024): 19-24